
УДК 316.6

DOI 10.5281/zenodo.18693349

Лобашева А. С.

Лобашева Арина Сергеевна, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», д. 15, ул. Ленина, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000. E-mail: Arina.Lobasheva@yandex.ru.

Научный руководитель: Румянцева Анна Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка, ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», д. 15, ул. Ленина, Вологда, Вологодская область, Россия, 160000. E-mail: Arina.Lobasheva@yandex.ru.

Психосоциальные перспективы изучения языка эсперанто: возможности прикладной социальной психологии

Аннотация. В статье с позиций прикладной социальной психологии рассматриваются психосоциальные перспективы изучения международного планового языка эсперанто. На основе анализа работ, посвящённых социокультурным и коммуникативным функциям эсперанто, показано, что изучение этого языка выступает специфическим видом межкультурного контакта и может влиять на ценностно-смысловую сферу, социальную идентичность и установки по отношению к «другим». Предлагается концептуальная модель потенциальных социально-психологических эффектов изучения эсперанто и намечаются направления прикладных исследований и образовательных практик в этой области.

Ключевые слова: эсперанто, прикладная социальная психология, межкультурная коммуникация, языковая идентичность, мотивация изучения языков.

Lobasheva A. S.

Lobasheva Arina Sergeevna, Vologda State University, 15 Lenin Street, Vologda, Vologda Oblast, Russia, 160000. E-mail: Arina.Lobasheva@yandex.ru.

Scientific Supervisor: Rumyantseva Anna Sergeevna, PhD in Philology, Associate Professor, Department of English, Vologda State University, 15 Lenin Street, Vologda, Vologda Oblast, Russia, 160000. E-mail: Arina.Lobasheva@yandex.ru.

Psychosocial prospects for learning Esperanto: potential of applied social psychology

Abstract. This article examines the psychosocial prospects for learning the international planned language Esperanto from the perspective of applied social psychology. Based on an analysis of works devoted to the sociocultural and communicative functions of Esperanto [1; 3; 4; 6; 7], it is shown that learning this language serves as a specific form of intercultural contact and can influence values and meanings, social identity, and attitudes toward "others." A conceptual model of the potential sociopsychological effects of learning Esperanto is proposed, and directions for applied research and educational practices in this area are outlined.

Key words: Esperanto, applied social psychology, intercultural communication, linguistic identity, motivation for language learning.

Ускоряющаяся глобализация, развитие средств массовой коммуникации и рост транснациональной мобильности радикально расширяют поле межкультурных контактов. Как подчёркивают культурологи и лингвисты, в этом контексте язык выступает не только средством передачи информации, но и ключевым нематериальным элементом культуры, «зеркалом национального менталитета» [2, с. 623]. В то же время сохраняется и усугубляется проблема языкового неравенства, когда доминирование ряда языков порождает асимметрию статусов, символический капитал иерархизируется, а возможности равноправного общения оказываются ограниченными.

Международный вспомогательный язык эсперанто, созданный Л. Л. Заменгофом в конце XIX века, изначально задумывался как нейтральное и доступное средство межнационального общения, способствующее миру и взаимопониманию [10; 12]. За более чем столетнюю историю эсперанто превратился не только в относительно распространённый язык, но и в устойчивое социокультурное движение со своей идеологией, ценностями и формами коллективной жизни [4; 6]. Современные исследования подчёркивают его роль как культурного моста, способствующего диалогу культур и демократизации коммуникации [4; 6; 10].

При этом психологические аспекты изучения эсперанто и участия в эсперанто-движении до сих пор мало изучены именно в рамках прикладной социальной психологии. Имеющиеся работы касаются преимущественно лингвокультурологии, культурологии и педагогики [2; 4; 9; 10; 12] и лишь фрагментарно затрагивают вопросы мотивации изучения языка, формирования социальной идентичности эсперантистов, изменения межгрупповых установок.

Цель данной статьи — на основе междисциплинарного анализа литературы и теоретических подходов социальной психологии обозначить психосоциальные перспективы изучения языка эсперанто и

наметить направления прикладных исследований и практик в этой области.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать эсперанто как социокультурный феномен, обладающий специфическими коммуникативными и ценностными свойствами, важными для социальной психологии.

2. Описать возможные психосоциальные эффекты изучения эсперанто на уровне личности и малых групп.

3. Предложить концептуальную модель, связывающую изучение эсперанто с ключевыми категориями прикладной социальной психологии (идентичность, установки, межкультурная компетентность).

4. Обозначить перспективные прикладные направления: дизайн социально-психологических исследований и интервенций, использующих эсперанто в качестве инструмента.

Теоретико-методологические основы анализа.

Прикладной социально-психологический анализ [1] изучения языка предполагает обращение к ряду ключевых понятий: социальной идентичности, межкультурной компетентности, языковой личности.

Как показывают культурологические исследования, эсперанто-движение имеет ярко выраженное идеологическое и ценностное измерение. Носители эсперанто рассматривают его не только как инструмент общения, но и как воплощение идей солидарности, открытости, мира и равноправия языков и культур [4; 6]. В. И. Ионесов подчёркивает, что эсперанто «расширяет границы общечеловеческого разговора о простых, но значимых для людей ценностях — о мире, добре, красоте, справедливости, единении, творчестве, свободе [5, с. 37].

Этот факт позволяет рассматривать изучение эсперанто как особую форму ценностно нагруженного межкультурного контакта, в котором сочетаются:

– когнитивное освоение нового языкового кода;

– переживание принадлежности к транснациональному «сообществу единомышленников»;

– приобщение к определённой гуманистической идеологии.

С точки зрения социальной психологии, подобная ситуация близка к условиям, в которых, согласно гипотезе межгруппового контакта, возможно снижение предубеждений и рост межгруппового доверия: контакт добровольный, относительно равноправный, поддерживается общими целями и нормативным контекстом сотрудничества.

Методологически работа опирается на:

– теории социальной идентичности и самокатегоризации [13; 14], позволяющие проанализировать формирование наднациональной идентичности «эсперантиста»;

– подходы к изучению межкультурной компетентности, в которых центральное место занимают знания о других культурах, эмпатия, толерантность к неопределённости [11];

– концепции языковой личности и лингвокультурологии [7; 8], рассматривающие язык как форму бытия культуры и средство конструирования картины мира.

Таким образом, изучение эсперанто можно рассматривать как психологически значимый опыт, затрагивающий когнитивный, аффективный и поведенческий уровни личности.

Эсперанто как социокультурный феномен и коммуникативный ресурс.

Современные авторы отмечают ряд особенностей эсперанто, которые придают ему уникальный статус в лингвокультурном пространстве.

Во-первых, это плановый, интегрированный язык, созданный на основе ведущих европейских языков, обладающий рациональной, максимально упорядоченной грамматикой и развитой системой словообразования [10, с. 68; 12]. Простота структуры позволяет относительно быстро овладеть языком и выйти на уро-

вень свободного общения, что, как справедливо отмечает Д. А. Самарин, связано с фактором экономии времени и усилий при его изучении [10, с. 69].

Во-вторых, эсперанто существует как социокультурное движение, которое О.Г. Гахраманова описывает как организованное социокультурное движение, «целью которого является использование искусственного языка в привычной среде общения между людьми, говорящими на разных языках, для установления взаимопонимания между народами и культурами» [4, с. 5]. Самобытность эсперантистов характеризуется наличием собственных традиций, символов, форм коллективной деятельности (конгрессы, фестивали, тематические клубы), что формирует особый культурный субъект с собственной системой ценностей [4; 6].

В-третьих, подчёркивается наднациональный, «безнациональный» характер языка и движения. Эсперанто не связан с конкретным государством, не имеет «своего» этноса и «родной территории», что позволяет рассматривать его как относительно нейтральный коммуникативный код, сводящий к минимуму асимметрию статусов между участниками общения [3; 6; 10; 12].

Наконец, исследования фиксируют широкий коммуникативный потенциал эсперанто: от устного и письменного общения до научных публикаций, переводческой деятельности, участия в международных конференциях и культурных проектах [10; 12]. В. М. Чиркова, анализируя историю создания языка, подчёркивает, что своим многолетним существованием эсперанто подтвердил право претендовать на роль универсального средства межкультурного диалога и взаимопонимания [12, с. 30].

С точки зрения социальной психологии, совокупность этих характеристик создаёт уникальное коммуникативное пространство, в котором нивелируются привычные иерархии «носителей» и «неносителей» языка, усиливается роль общих ценностей и норм (равноправие культур), создаются условия для интен-

сивного межкультурного общения в благоприятном контексте. Это позволяет рассматривать эсперанто как потенциально мощный ресурс для развития межкультурной компетентности, а также как естественную «лабораторию» для социально-психологических исследований.

Психосоциальные эффекты изучения эсперанто.

На основе анализа междисциплинарной литературы [2–4; 6; 9; 10; 12] и теоретических подходов социальной психологии можно выделить несколько групп возможных психосоциальных эффектов обучения эсперанто.

Изменение ценностно-смысловой сферы и мировоззрения. Ряд авторов подчёркивают, что изучение эсперанто тесно связано с приобретением гуманистических ценностей. Эсперанто-движение позиционируется как практическая реализация принципов равенства языков и культур, межнационального взаимоуважения, отказа от языковой дискриминации [4; 6].

С. А. Мирошниченко, рассматривая роль обучения эсперанто в духовно-нравственном воспитании личности, отмечает, что владение этим языком способствует усвоению общечеловеческих ценностей, развитию этического и эстетического отношения к миру, а также воспитанию толерантности к культурам других народов [9].

С точки зрения социальной психологии, подобный опыт может привести к смещению системы ценностей в сторону универсализма, гуманизма, глобальной ответственности; расширению круга социальной идентичности, включающего не только национальную, но и «наднациональную» принадлежность к сообществу эсперантистов; снижению уровня этноцентризма и националистических установок, поскольку позитивный опыт общения на нейтральном языке уменьшает значимость национальных различий как критерия «свой — чужой».

Эти предположения требуют эмпирической проверки, однако уже имеющи-

еся описательные данные об интернационалистском характере движения [4; 6] позволяют рассматривать их как рабочие гипотезы.

Формирование межкультурной компетентности и толерантности. Эсперанто открывает широкие возможности для реальных межкультурных контактов: участия в международных конгрессах, ассоциациях профессионалов-эсперантистов, молодёжных лагерях, программах гостеприимства и т. д. [6; 10; 12]. При этом все участники, как правило, владеют двумя языками, сохраняя связь со своими этническими языками и культурами [4; 9].

Такое сочетание собственных культурных корней и участия в наднациональном коммуникативном пространстве создаёт благоприятные условия для развития межкультурной компетентности: знаний о разнообразии культур и языков; навыков ведения диалога и сотрудничества с представителями разных стран; толерантности к неоднозначности и различиям в нормах; развития эмпатии и способности смотреть на ситуацию глазами «другого».

По наблюдению О. Г. Гахрамановой, эсперантисты ощущают себя «членами одной человеческой семьи», при этом ценя культурное и языковое разнообразие мира [4, с. 11–12]. Это переживание «общности в многообразии» соответствует представлениям социальной психологии о формировании общей надгрупповой идентичности как механизме снижения межгрупповой напряжённости.

Соответственно, можно предположить, что систематическое участие в эсперанто-сообществе способствует формированию позитивных межкультурных установок, снижению предубеждений по отношению к иноязычным и иноэтническим группам, развитию установки на диалог, а не на конкуренцию культур.

Развитие метаязыковой рефлексии и когнитивных навыков. Изучение любого иностранного языка способствует развитию когнитивных функций и метаязыко-

вого сознания. Однако в случае с эсперанто эти эффекты могут быть усилены рядом обстоятельств.

Регулярная грамматика, развитые словообразовательные модели и высокая степень интернациональности лексики способствуют осознанию структурных закономерностей языка как системы, что облегчает последующее освоение других иностранных языков [3; 10]. Сам факт обучения плановому языку, созданному «искусственно», делает очевидной культурную обусловленность любых языковых норм и усиливает рефлексию относительно связи языка и культуры, что подчёркивается лингвокультурологами [2; 4; 10].

С точки зрения прикладной социальной психологии образования, краткосрочные курсы эсперанто могут использоваться как тренировочный инструмент для развития метаязыковой рефлексии, языковой самооэффективности и позитивного отношения к процессу изучения языков. Это особенно важно в условиях, когда значительная часть обучающихся испытывает тревогу и неуверенность в своих языковых способностях.

Социальная идентичность эсперантиста и чувство принадлежности. Становление социальной идентичности — центральный объект социальной психологии. В случае с эсперанто мы имеем дело с транснациональной языковой общностью, не имеющей «своего» государства и этноса, но обладающей чёткими критериями членства (знание языка, разделение ценностей, участие в движении).

По наблюдениям исследователей, эсперантисты обращаются друг к другу словом *samideano* — «единомышленник», тем самым подчёркивая общность ценностей, а не этнического происхождения или гражданства [4, с. 26; 6]. Это создаёт предпосылки для формирования наднациональной, ценностно ориентированной идентичности, что в современной социальной психологии рассматривается как один из ресурсов преодоления этни-

ческих конфликтов и развития глобального гражданства.

Для человека участие в эсперанто-сообществе может означать чувство принадлежности и поддержки в сети международных контактов, расширение понятия «мы» до масштабов всего человечества.

Возможности прикладных социально-психологических исследований и практик.

Выделенные выше эффекты позволяют наметить ряд перспективных направлений прикладной социальной психологии, в которых эсперанто может выступать в качестве инструмента исследования и вмешательства.

Экспериментальные и квазиэкспериментальные исследования. Перспективным представляется проведение квазиэкспериментальных исследований, в которых группы обучающихся, посещающих краткосрочные курсы эсперанто, сравниваются с контрольными группами (изучающими, например, только английский язык) по показателям этноцентризма, межкультурной толерантности, глобальной идентичности до и после прохождения программы; лонгитюдных наблюдений за динамикой ценностных ориентаций и социальной идентичности активных участников эсперанто-движения; качественных исследований (интервью, фокус-групп), направленных на реконструкцию субъективного опыта изучения эсперанто как события жизненного пути и фактора изменения представлений о мире.

Методологически подобные работы могли бы опираться на уже имеющиеся описательные данные о духовно-нравственных эффектах владения эсперанто [9], его миротворческом и интеграционном потенциале [4; 6], а также на философско-языковой анализ стратегических преимуществ эсперанто в контексте языкового барьера и глобальной коммуникации [3].

Образовательные и тренинговые программы. На прикладном уровне эсперанто может использоваться как элемент

программ по воспитанию толерантности и профилактике ксенофобии в школах и вузах (интенсивные курсы, клубы, международная переписка); как инструмент развития гражданской идентичности и глобальной ответственности, особенно в рамках молодёжных международных проектов; как средство повышения мотивации к изучению иностранных языков за счёт быстрого достижения коммуникативного результата, снижения тревожности и формирования позитивного опыта владения иностранным языком.

С. А. Мирошниченко подчёркивает, что изучение эсперанто в образовательных учреждениях способствует духовно-нравственному развитию личности, укрепляет установки на мир и сотрудничество, а также создаёт условия для реального диалога культур [9]. Эти выводы соответствуют задачам гражданско-патриотического и межкультурного воспитания молодёжи.

Социально-психологическое сопровождение эсперанто-движения. Наконец, прикладная социальная психология может внести свой вклад в анализ внутренних процессов в самом эсперанто-сообществе: изучение структуры сетей взаимодействия, распределения статусов и ролей; анализ механизмов поддержания и передачи ценностей движения новым поколениям; профилактика выгорания активистов и поддержка их психологического благополучия.

Учитывая, что эсперанто-движение во многом основано на добровольной активности и энтузиазме [6; 12], научно обоснованное социально-психологическое сопровождение может повысить его устойчивость и эффективность.

Заключение.

Эсперанто, будучи международным плановым языком и одновременно социокультурным движением, представляет собой уникальный объект для прикладной социальной психологии. Анализ литературы показывает, что эсперанто обладает специфическими коммуникатив-

ными и ценностными свойствами — нейтральностью, наднациональностью, идеологией равноправия языков и культур, — которые создают благоприятные условия для конструктивного межкультурного контакта [4; 6; 10; 12]. Обучение эсперанто и участие в эсперанто-сообществе потенциально ведут к ряду психосоциальных эффектов: развитию межкультурной компетентности и толерантности, смещению ценностных ориентаций в сторону универсализма, формированию наднациональной идентичности, росту метаязыковой рефлексии и языковой самооффективности [2–4; 6; 9; 10].

С теоретической точки зрения эсперанто можно рассматривать как модель ценностно нагруженного межкультурного контакта, релевантную для проверки гипотез социальной психологии о влиянии межгруппового взаимодействия на установки, стереотипы и идентичность. На прикладном уровне краткосрочные курсы и клубы эсперанто могут использоваться как инструменты воспитания толерантности, профилактики ксенофобии, развития гражданской и глобальной идентичности, а также как средство повышения мотивации к изучению языков.

Перспективы дальнейших исследований связаны с эмпирической проверкой гипотез о влиянии изучения эсперанто на установки и ценности; сравнительными исследованиями различных языковых сообществ (например, изучающих английский и эсперанто); разработкой и апробацией образовательных и тренинговых программ, встраивающих эсперанто в контекст прикладной социальной психологии. Таким образом, язык эсперанто и практика его изучения могут стать важным ресурсом как для расширения теоретического инструментария социальной психологии, так и для решения актуальных задач межкультурного и гражданско-го воспитания в современном обществе.

Проведённый анализ позволяет сформулировать ряд выводов. Прежде всего, исследование подтверждает, что

эсперанто представляет собой уникальный социокультурный феномен, выходящий за рамки сугубо лингвистического инструмента: обладая свойствами нейтральности, наднациональности и аксиологической нагруженности, он создаёт специфическую коммуникативную среду, в которой нивелируются традиционные языковые иерархии и актуализируются идеи равноправия культур и солидарности, что делает его значимым объектом для прикладной социальной психологии. Предложенная концептуальная модель, связывающая изучение эсперанто с категориями социальной психологии, задаёт перспективные направления для эмпирических исследований: от квазиэкспериментальной проверки гипотез о влиянии языкового обучения на толерантность и глобальную идентичность до качественных исследований субъек-

тивного опыта участников движения. Проведенное исследование позволяет обозначить конкретные прикладные направления, в рамках которых эсперанто может выступать действенным инструментом социально-психологических интервенций: в частности, при разработке образовательных программ по воспитанию толерантности, профилактике ксенофобии, развитию гражданской ответственности у молодёжи, а также как средство повышения мотивации к изучению иностранных языков за счёт быстрого достижения коммуникативного успеха. Таким образом, эсперанто открывает перед прикладной социальной психологией как новые исследовательские горизонты, так и возможности для практической работы по гармонизации межкультурных отношений в условиях глобализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс, 2026. 360 с.
2. Бабаева З. Ф. Иностранные языки в сфере культурологии // Диалог культур и цивилизаций: сборник статей II Международной научно-практической конференции. М.: Московский государственный лингвистический университет, 2021. С. 622–626.
3. Баринов С. Н. Философия языка эсперанто: тренды и перспективы // Ноосферные исследования. 2025. № 1. С. 87–98.
4. Гахраманова О. Г. Социальные и культурные особенности языка эсперанто // Мировоззренческие основания культуры современной России: сборник научных трудов IX Международной научно-практической конференции. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2018. С. 262–266.
5. Ионесов В. И. Культура эсперанто в разобщённом мире: исторические вехи и современные императивы // Сфера культуры. 2025. №3 (21). С. 36–48.
6. Ионесов В. И. Немного об эсперанто как культуре и опыте общечеловеческой коммуникации // Национальное культурное наследие России: региональный аспект: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции. Самара: Самарский государственный институт культуры, 2020. С. 19–24.
7. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.
8. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.
9. Мирошниченко С.А. Роль обучения языку эсперанто в духовно-нравственном воспитании личности // Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: материалы международной научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. С. 199–200.
10. Самарин Д.А. Эсперанто и его значение в современной культуре // Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. № 4(85). С. 66–73.
11. Хайбулаев М.Х., Абдурахманова П.Д., Идрисова П.Г. Анализ подходов определения межкультурной компетентности // Мир науки, культуры, образования. 2018. №4. С. 537–539.

12. Чиркова В. М. История создания эсперанто и его коммуникативный потенциал // Региональный вестник. 2019. № 8(23). С. 30–31.
13. Tajfel H. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge University Press, 1982. 528 p.
14. Tajfel H., Turner J. Integrativnaya teoriya mezhgruppovogo konflikta. In: W. G. Austin and S. Worchel (eds.). The Social Psychology of Intergroup Relations. P. 33–47.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andreeva G.M. Social'naya psihologiya. M.: Aspekt-Press, 2026. 360 s.
2. Babaeva Z. F. Inostrannye yazyki v sfere kul'turologii // Dialog kul'tur i civilizacij: sbornik statej II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. M.: Moskovskij gosudarstvennyj lingvisticheskij universitet, 2021. S. 622–626.
3. Barinov S. N. Filosofiya yazyka esperanto: trendy i perspektivy // Noosfernye issledovaniya. 2025. № 1. S. 87–98.
4. Gahramanova O. G. Social'nye i kul'turnye osobennosti yazyka esperanto // Mirovozzrencheskie osnovaniya kul'tury sovremennoj Rossii: sbornik nauchnyh trudov IX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Magnitogorsk: Magnitogorskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet im. G. I. Nosova, 2018. S. 262–266.
5. Ionesov V. I. Kul'tura esperanto v razobshchyonnom mire: istoricheskie vekhi i sovremennye imperativy» // Sfera kul'tury. 2025. №3 (21). S. 36–48.
6. Ionesov V. I. Nemnogo ob esperanto kak kul'ture i opyte obshchechelovecheskoj kommunikacii // Nacional'noe kul'turnoe nasledie Rossii: regional'nyj aspekt: materialy VIII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Samara: Samarskij gosudarstvennyj institut kul'tury, 2020. S. 19–24.
7. Karasik V. I. YAzykovoj krug: lichnost', koncepty, diskurs. Volgograd: Peremena, 2002. 477 s.
8. Karaulov YU. N. Russkij yazyk i yazykovaya lichnost'. 7-e izd. M.: Izdatel'stvo LKI, 2010. 264 s.
9. Miroshnichenko S.A. Rol' obucheniya yazyku esperanto v duhovno-nravstvennom vospitanii lichnosti // Grazhdansko-patrioticheskoe vospitanie molodezhi: materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. SPb.: Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet promyshlennyh tekhnologij i dizajna, 2017. S. 199–200.
10. Samarin D.A. Esperanto i ego znachenie v sovremennoj kul'ture // Vestnik CHerepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. № 4(85). S. 66–73.
11. Hajbulaev M.H., Abdurahmanova P.D., Idrisova P.G. Analiz podhodov opredeleniya mezhkul'turnoj kompetentnosti // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2018. №4. S. 537–539.
12. CHirkova V. M. Istoriya sozdaniya esperanto i ego kommunikativnyj potencial // Regional'nyj vestnik. 2019. № 8(23). S. 30–31.
13. Tajfel H. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge University Press, 1982. 528 p.
14. Tajfel H., Turner J. Integrativnaya teoriya mezhgruppovogo konflikta. In: W. G. Austin and S. Worchel (eds.). The Social Psychology of Intergroup Relations. P. 33–47.

Поступила в редакцию: 26.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.